

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА РЕЧИ И ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

Мирзаев Н.М, Нугманова М.А., Уринбоев Ж.К

¹НИИ развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14408305>

***Аннотация.** Речь отражает чувства и эмоции людей. Люди могут определять эмоциональные состояния в речевых высказываниях, но существует более высокая вероятность ошибки восприятия, которая обычно называется человеческой ошибкой определения правильной эмоции при использовании только речевых сигналов. Таким образом, искусственный интеллект играет важную роль в обнаружении эмоций через речь. Глубокое обучение является подмножеством машинного обучения (МО) и искусственного интеллекта, с помощью которого может выполняться обработка речевых сигналов, а обнаружение эмоций может быть достигнуто с помощью речи.*

***Ключевые слова:** эмоции, голос, Глубокое обучение, Машинное обучение, распознавание.*

Введение

Человек выражает свои эмоции через текст, речь, песни, выражения лица и язык тела. Распознавание эмоций по тексту приобретает все большую популярность. Эмоции, выраженные в тексте, часто сбивают с толку и неожиданны, поскольку они в основном зависят как от контекста, так и от языка. Обнаружение человеческих эмоций на изображении или видеозаписи, а затем их дальнейшая классификация в одну из нескольких категорий эмоций по-прежнему остается довольно сложной задачей, и многие исследователи предложили различные методы для достижения этой цели.

В 1972 году Пол Экман, американский психолог и специалист в области психологии эмоций, смог классифицировать состояния на 6 различных выражений, которых называем эмоциями. Он классифицирует их как:

- Страх
- Отвращение
- Гнев
- Удивление
- Счастье
- Грусть

Он объясняет, что эмоции являются результатом автоматизированного ответа, который генерируется в ответ на речь или любую форму информации, которая была передана и была сочтена важной. Эти ответы зависят от наших лет эволюции и прошлого опыта. Проще говоря, эмоции помогают нам подготовиться к ожидаемым и неожиданным событиям, даже не думая об этом. Хотя люди разделены различными формами, такими как культура, язык и географические границы, 6 эмоций, упомянутых здесь, являются тем, что объединяют нас и, как считается, выражаются одинаково во всем мире. Изображение, показанное на рисунке 1, прекрасно иллюстрирует различные типы эмоций, которые указал Пол Экман.[1]

Рис.1.

Вышепредставленные эмоции являются базовыми и из этих эмоций вытекают ещё несколько другие виды. Роберт Плутчик дифференцировал эмоции более сложным способом. Он вывел модель Плутчика, как показано на рисунке 2.

Рис.2.

Он объясняет, что эмоции начинаются как с простых, но в зависимости от этнического и социо-культурного происхождения человека могут разветвляться на различные формы других высокоуровневых эмоций. Эмоции — это просто некоторые сильные чувства, испытываемые или выражаемые по отношению к кому-либо. Настроение менее интенсивно и не нуждается в контексте, чтобы быть правдой. Многие исследователи утверждают, что эмоции временны по сравнению с настроениями. Например, если что-то пойдет не так и не так, как ожидал человек, он/она разозлится, но это чувство гнева быстро угаснет. Но если есть плохое настроение, оно останется на более длительный период. Эмоции могут быть вызваны ситуацией или чем-то, что кто-то сказал, заставляя человека чувствовать ряд эмоций, таких как гнев, счастье или грусть. Они контекстуализируются как сильные чувства. В то время как настроение обязательно не выражается по отношению к человеку. Они могут быть результатом того, что эмоции не

разрешаются быстро. Обычно они случаются, когда человек теряет концентрацию на определенные вещи. Мы проявляем эмоции по отношению к конкретной вещи, но по мере того, как они рассеиваются, наши эмоции становятся обобщенными. Если эмоция достаточно интенсивна и стабильна, она может трансформироваться в настроение. Получение работы делает нас счастливыми, и это чувство может длиться несколько дней. Аналогично, если мы испытываем позитивное или негативное настроение, мы можем испытывать сильные положительные или отрицательные эмоции в ответ на ситуации, возникающие в этот момент.

Некоторые аспекты, которые следует учитывать для эмоций, следующие:

Интенсивность: люди испытывают разные чувства в ответ на одни и те же эмоциональные стимулы. Могут быть некоторые люди, которые почти никогда не проявляют никаких чувств. Эти люди редко злятся. Кроме того, и существуют люди, которые очень эмоциональны и проявляют эмоции в течение всего дня.

Частота и период: эмоции не могут быть выражены в течение длительного периода времени. Кроме того, эмоциональные требования слишком сложно поддерживать.

Методы системы распознавания эмоций речи

Понимание эмоций по голосу человеческим мозгом является нормальным инстинктом человека, но автоматизация процесса распознавания эмоций по речи без обращения к какой-либо языковой или лингвистической информации остается сложной задачей. На основе входной речи можно предсказать один из нескольких типов эмоций (грустный, нейтральный, счастливый, страх, гнев, отвращение). Приведенная ниже схема объясняет, как работает распознавание эмоций по речи. Аудио-характеристики извлекаются из входной речи, затем эти характеристики передаются в модель распознавания эмоций, которая предсказывает одну из шести эмоций для данной входной речи.

Рис.3.

Входная речь представляет из себя добавление данных, применяемых к входным аудио-характеристикам:

1. добавление шума
2. растяжение аудио
3. смещение аудио
4. изменение высоты тона аудио

Извлечение аудио-характеристик(признаков) из входной речи включает в себя несколько составляющих, как:

1. Скорость пересечения нуля
2. Сдвиг цветности
3. MFCC
4. RMSE
5. Мелспектограмма

6. Спектральный спад
7. Спектральный центроид
8. Спектральный контраст
9. Спектральная полоса пропускания
10. Тоннец

В данном Рис.3. рассмотрены только 4 базовые эмоции, как печаль, радость, злость и нейтральность. Качество предварительной обработки аудиосигнала (фильтрация, нормализация) существенно влияет на результаты. Искусственное увеличение набора данных может повысить обобщающую способность модели. Подходящая функция потерь (например, кросс-энтропия) может улучшить сходимость модели.

Для распознавания эмоций в коротких аудио записях особенно важны модели, способные эффективно извлекать информацию из ограниченных временных отрезков. Исходя из этого, наиболее подходящими являются:

1. Конволюционные нейронные сети (CNN). Они отлично справляются с извлечением пространственных признаков из данных. В случае аудио, это могут быть спектральные характеристики, которые сильно коррелируют с эмоциями. **Преимущества для коротких аудио в том, что CNN** могут быстро обучаться на небольших наборах данных и эффективно обрабатывать короткие последовательности. 1D CNN применяются для анализа одномерных временных рядов, что идеально подходит для аудиосигналов.

2. Рекуррентные нейронные сети (RNN), особенно LSTM и GRU. Они учитывают последовательность данных, что важно для анализа временной динамики эмоциональных выражений. LSTM и GRU способны запоминать информацию из прошлого и использовать ее для предсказания будущего, что полезно при работе с короткими отрезками. Bidirectional RNN позволяют учитывать информацию как из прошлого, так и из будущего, что повышает точность распознавания.

3. Трансформеры. Они превосходно справляются с задачами, где важно учитывать глобальные зависимости в данных. В аудио, это могут быть сложные взаимодействия между различными частотами и временными моментами. Трансформеры могут эффективно обрабатывать параллельно все входные данные, что ускоряет обучение и позволяет работать с переменной длиной входных последовательностей. Концепция самовнимания, лежащая в основе трансформеров, позволяет модели сосредоточиться на наиболее важных частях аудиосигнала.

4. Гибридные модели. Комбинация разных архитектур может усилить их сильные стороны и компенсировать слабые. CNN для извлечения низкоуровневых признаков и RNN для моделирования последовательностей.[4]

Выбор модели является важной ступенью и существуют ключевые факторы, по которым можно выбирать оптимальные модели. Для небольших наборов данных лучше подходят CNN или более легкие архитектуры RNN. Трансформеры могут требовать больших вычислительных ресурсов. Для высокоточных задач стоит рассмотреть более сложные модели, такие как трансформеры или гибридные архитектуры. Если важна скорость обработки, то лучше выбирать более простые модели или оптимизировать существующие.

Популярные библиотеки и фреймворки:

• **TensorFlow:** Мощный фреймворк для глубокого обучения, позволяющий создавать и обучать различные типы нейронных сетей.

• **PyTorch:** Гибкий и интуитивно понятный фреймворк, широко используемый в научных исследованиях.

• **ESPnet:** Специализированный инструментарий для задач обработки речи, включая распознавание эмоций.[5]

Распознавание эмоций по речи: ключ к более глубокому пониманию человека

Возможность точно определять эмоциональное состояние человека по его речи открывает перед нами новые горизонты в самых разных сферах. Рассмотрим подробнее, как эта технология может изменить жизнь:

В медицине ранняя диагностика психических расстройств: Многие психические заболевания, такие как депрессия, тревожные расстройства и биполярное расстройство, проявляются в изменениях речи. Алгоритмы распознавания эмоций могут помочь врачам выявить эти изменения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Мониторинг состояния пациентов: В психиатрических клиниках и реабилитационных центрах распознавание эмоций может использоваться для отслеживания динамики эмоционального состояния пациентов и оценки эффективности лечения.

Помощь в реабилитации: Пациенты, перенесшие инсульт или другие нейродегенеративные заболевания, часто испытывают трудности с выражением эмоций. Анализ речи может помочь в разработке индивидуальных программ реабилитации.

Адаптивное обучение: Системы онлайн-обучения, способные распознавать эмоциональное состояние студента, могут автоматически регулировать сложность заданий, темп обучения и предоставлять дополнительные материалы в зависимости от того, насколько хорошо студент усваивает информацию.

Оценка вовлеченности: Анализ речи позволяет определить, насколько вовлечен студент в учебный процесс. Это поможет преподавателям выявлять студентов, которым требуется дополнительная поддержка, и корректировать свои методы преподавания.

Создание более персонализированного опыта обучения: Каждый студент уникален, и его эмоциональное состояние может значительно влиять на процесс обучения. Распознавание эмоций поможет создать более персонализированные учебные программы, учитывающие индивидуальные особенности каждого студента.

Психология: Изучение межличностного взаимодействия, анализ эмоциональных реакций на различные стимулы, разработка новых методов психотерапии.

Маркетинг: Анализ отзывов клиентов, создание более эффективных рекламных кампаний, персонализация пользовательского опыта.

Социальные сети: Модерация контента, выявление признаков кибербуллинга, улучшение взаимодействия между пользователями.

Человеко-компьютерное взаимодействие: Создание более интуитивных и эмоционально интеллектуальных интерфейсов, таких как чат-боты и виртуальные ассистенты.

Распознавание эмоций может помочь предотвратить негативные последствия, такие как суициды, агрессивное поведение и социальная изоляция. Эмоционального состояния собеседника позволяет строить более эффективные коммуникации, разрешать конфликты и укреплять межличностные отношения. Технологии распознавания эмоций открывают новые возможности для создания более комфортной и безопасной среды для жизни и работы.

Заключение

Распознавание эмоций по коротким аудиоклипам – это динамично развивающаяся область, открывающая перед нами множество перспектив. Благодаря достижениям в области глубокого обучения, мы все ближе к созданию систем, способных точно и быстро определять эмоциональное состояние человека по его голосу. Это имеет огромное значение для различных сфер, от психологии и медицины до создания более персонализированных интерфейсов и разработки умных помощников. Однако, несмотря на достигнутые успехи, перед нами еще стоят множество задач. Необходимо продолжать исследования в области повышения точности моделей, особенно при работе с небольшими и шумными датасетами. Кроме того, важно уделить внимание разработке моделей, способных учитывать контекст и культурные особенности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Emotions Revealed. Paul Ekman.2003
2. The nature of emotions, 2001
3. Aharon Satt, Shai Rozenberg and Ron Hoory, "Efficient Emotion Recognition from Speech Using Deep Learning on Spectrograms", INTERSPEECH 2017, Stockholm, Sweden, August 20–24, 2017.
4. Kannan Venkataramanan and Haresh Rengaraj Rajamohan, "Emotion Recognition from Speech", arXiv:1912.10458v1 [cs.SD] 22 Dec 2019.
5. Haiyang Xu, Hui Zhang, Kun Han, Yun Wang, Yiping Peng and Xian-gang Li, "Learning Alignment for Multimodal Emotion Recognition from Speech", arXiv:1909.05645v2 [cs.CL] 3 Apr 2020.